

RENOVACION REGISTRO

C2 - JUSTIFICACIÓN

**Ingeniería
de Sistemas**

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

ÍNDICE DE CONTENIDO

2	JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	1
2.1	JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO	1
2.1.1	Análisis Comparativo del Programa	1
2.1.2	Análisis Comparativo Regional	2
2.2	EVALUACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA.....	5
2.2.1	Análisis de la Oferta	5
2.3	HISTORIAL Y DEMANDA ACADÉMICA.....	11
2.3.1	Historial de Aspirantes y Primera Matricula al Programa	11
2.3.2	Historial de Matricula General	12
2.3.3	Análisis en cifras de la matricula y rendimiento académico	13
2.3.4	Tasas de deserción y retención	20
2.3.5	Análisis de Egresados	23
2.3.6	Demanda de Competencias en la Era Digital.....	24
2.3.7	Necesidades de Desarrollo Económico Local	24
2.4	MERCADO LABORAL Y PROYECCIÓN FUTURA	26
2.4.1	Análisis Comparativo y Demanda del Mercado.....	26
2.4.2	Oportunidades de desarrollo del programa	30
2.5	RETOS Y MODALIDADES DEL PROGRAMA	33
2.5.1	Desafíos académicos que atiende el programa	33
2.5.2	Justificación de la modalidad y del lugar de desarrollo del programa	36

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Mapa de Ubicación y Concentración de Programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia.....	6
Imagen 2. Distribución de programas de Ingeniería de Sistemas entre Instituciones oficiales y privadas.	7
Imagen 3. Distribución de las Modalidades de Enseñanza e Programas de Ingeniería de Sistemas.....	7
Imagen 4. Distribución Porcentual de la duración en semestres de ingeniería de sistemas.	8
Imagen 5. Estratificación Socioeconómica. Fuente Explorando el Panorama de Uso y Acceso a las TIC entre Estudiantes de Media Vocacional Un estudio en el Distrito de Buenaventura	10
Imagen 6. Comportamiento de la demanda y número de matriculados en el programa de Ingeniería de Sistemas. Fuente: Registro y Control	11
Imagen 7. Universidad del Pacífico - Análisis de Matrícula del Programa de Ingeniería de Sistemas (2020-2024).....	14
Imagen 8. Universidad del Pacífico - Análisis de Pérdida de Cupo en el Programa de Ingeniería de Sistemas (2020-2024).....	16
Imagen 9. Universidad del Pacífico - Análisis de Bajo Rendimiento Académico en el Programa de Ingeniería de Sistemas (2020-2024).....	17
Imagen 10. Universidad del Pacífico - Análisis de Matrícula, Bajo Rendimiento y Pérdida de Cupo en el Programa de Ingeniería de Sistemas (2020-2024).....	18
Imagen 11. Tendencia de la Deserción y Retención de Estudiantes en la Universidad del Pacífico (2018-2022).....	20
Imagen 12. Tendencia de la Deserción y Retención de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas (2018-2022).....	22
Imagen 13. Porcentaje de egresados que cuentan con trabajo. Tomado: Análisis Encuesta Egresados.....	23
Imagen 14. Ingresos por Segmento en el Mercado de Software Empresarial (2016-2027). Tomado Kinsta	26

Imagen 15. 10. Tendencias Principales a Observar en la Industria TIC para 2024. Fuente: Comptia – IT Industry Outlook 2024.....	27
Imagen 16. Demanda de carreras Tecnológicas en Colombia. Fuente LR	29
Imagen 17. Estratificación Socioeconómica. Fuente de datos Oficina de Registro y Control.	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Programas de pregrado ofertados en Buenaventura. Febrero. 2024. Elaboración Propia. Fuente de Datos Ministerio de Educación.....	1
Tabla 2. Cálculo de capacidad de absorción de bachilleres frente a la oferta de programas de pregrado por municipio.	3
Tabla 3. Relación de programas de Ingeniería de Sistemas en el departamento del Valle del Cauca.....	9
Tabla 4. Tendencias de Admisión en el Programa de Ingeniería de Sistemas (2013-2022). Fuente: Oficina de Registro y Control	11
Tabla 5 Evolución Matricula por Programa. Fuente: Oficina de Registro y Control Académico, 2024.....	13
Tabla 6. Comportamiento de la Deserción y Retención de Estudiantes en la Universidad del Pacífico (2018-2022). Fuente: Registro y Control Académico	20
Tabla 7. Comportamiento de la Deserción y Retención de Estudiantes del Programa Ingeniería de Sistemas (2018-2022). Fuente: Registro y Control Académico	22

2.1 JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO

2.1.1 Análisis Comparativo del Programa

INSTITUCIÓN	NOMBRE PROGRAMA	CAMPO ESPECÍFICO	CAMPO DETALLADO	NÚCLEO BÁSICO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES	Educación comercial y administración	Educación comercial y administración no clasificados en otra parte	Administración
	AGRONOMIA	Agropecuario	Producción agrícola y ganadera	Agronomía
	ARQUITECTURA	Arquitectura y construcción	Construcción e ingeniería civil	Arquitectura y afines
	INGENIERIA DE SISTEMAS	Ingeniería y profesiones afines	Electrónica y automatización	Ingeniería de sistemas, telemática y afines
	SOCIOLOGIA	Ciencias sociales y del comportamiento	Sociología, Antropología y estudios culturales	Sociología, trabajo social y afines
UNIVERSIDAD DEL VALLE	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Educación comercial y administración	Gestión y administración	Administración
	CONTADURIA PUBLICA	Educación comercial y administración	Contabilidad e impuestos	Contaduría pública
	LICENCIATURA EN ARTE DRAMATICO	Educación	Formación para docentes sin asignatura de especialización	Educación
	LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL	Educación	Ciencias de la educación	Educación
	LICENCIATURA EN MATEMATICAS	Educación	Ciencias de la educación	Educación
	TRABAJO SOCIAL	Ciencias sociales y del comportamiento	Trabajo social	Sociología, trabajo social y afines

Tabla 1. Programas de pregrado ofertados en Buenaventura. Febrero. 2024. Elaboración Propia. Fuente de Datos Ministerio de Educación¹

Al realizar una evaluación de la oferta académica de Buenaventura en el contexto de ciudades intermedias a nivel regional y nacional, es crucial abordar distintas dimensiones que permitan comprender y justificar las necesidades actuales y futuras de la ciudad en cuanto a educación superior.

¹ Ministerio de Educación. Sistema de Información Hecaa. Filtro aplicado programas de pregrado activos en Buenaventura. Recuperado Febrero 2024. <https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas>

2.1.2 Análisis Comparativo Regional

En la ciudad de Buenaventura, hogar de aproximadamente 320,000 residentes², el análisis de la oferta académica revela que los programas de pregrado mantienen una matrícula promedio de 300 estudiantes y ofrecen un cupo anual de 60 nuevos ingresos por programa aproximadamente. Aunque estas cifras son significativas, es crucial compararla con los aproximadamente 2,680 estudiantes³ que egresan anualmente del nivel secundario en la ciudad. Este contraste indica que las instituciones de educación superior de Buenaventura tienen la capacidad de absorber alrededor del 40% de los recién graduados que buscan continuar sus estudios, lo que refleja un desajuste entre la oferta educativa y la demanda local.

El desafío es aún más pronunciado si consideramos que, a pesar de la disponibilidad de cupos, no siempre se logra alcanzar la ocupación total de estos, lo que sugiere que la oferta disponible puede no estar alineada con las expectativas y necesidades de los estudiantes. Además, hay que tener en cuenta la dinámica poblacional de Buenaventura como un centro de atracción para migrantes de otras localidades del litoral pacífico, tanto por oportunidades educativas como por desplazamientos forzados debido al conflicto armado en la región.^{4 5} Esta situación añade presión a las instituciones de educación superior para expandir y diversificar su oferta académica, adaptándola no solo a la cantidad sino también a la calidad y variedad de programas que respondan a las aspiraciones de la población estudiantil y a las necesidades de un entorno en constante cambio.

Al comparar con Palmira⁶, que cuenta con una población de 312,519 habitantes, y Tuluá⁷, con 221,684 habitantes, y luego con Espinal, que tiene una población de 58,494 habitantes, la relación entre el número de programas de pregrado disponibles y el tamaño de la población graduada de secundaria en Buenaventura sugiere una menor densidad en la oferta educativa. Es decir, mientras que ciudades como Palmira y Tuluá podrían ofrecer una gama más amplia de opciones de pregrado en proporción a sus poblaciones, Buenaventura parece tener una capacidad educativa más limitada por graduado, lo que

² DANE. Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. (Anexo 2.1)

³ Universidad del Pacífico. GI2T. Documento de Trabajo. Explorando el Panorama de Uso y Acceso a las TIC entre Estudiantes de Media Vocacional Un estudio en el Distrito de Buenaventura

⁴ Periódico El País. Crece el desplazamiento en zona rural de Buenaventura. Recuperado marzo 2024 <https://www.elpais.com.co/judicial/crece-el-desplazamiento-en-zona-rural-de-buenaventura-por-combates-de-grupos-delincuenciales.html>

⁵ Detrás de la emergencia humanitaria en Buenaventura. Unidad de Víctimas. (Anexo 2.3)

⁶ Consolidado Oferta de Programas de Pregrado en Palmira. (Anexo 2.4.2)

⁷ Consolidado Oferta de Programas de Pregrado en Tuluá. (Anexo 2.4.1)

indica un espacio significativo para el crecimiento y la diversificación de su oferta académica.

La ciudad de Espinal⁸, aunque más pequeña en términos de población, presenta una situación que puede ofrecer insights valiosos; su oferta de programas como Administración de Empresas, Contaduría Pública y Derecho podría ser comparable en términos de variedad a la de Buenaventura, pero con una menor demanda poblacional, lo que sugiere que Buenaventura podría estar en una posición de desventaja al no poder ofrecer una cantidad suficiente de plazas o programas diversos para sus graduados de secundaria.

	Absorción	Absorción 39%	Bachilleres ⁹	Programas	Universidades
Tuluá	81	32	1863	23	2
Palmira	70	27	1947	28	5
Espinal	37	14	594	16	3
Buenaventura	249	97	2734	11	2

Tabla 2. Cálculo de capacidad de absorción de bachilleres frente a la oferta de programas de pregrado por municipio.

Al analizar el promedio anual de bachilleres graduados en ciudades como Tuluá, Palmira, Espinal y Buenaventura, y compararlo con el número de programas de pregrado disponibles, podemos calcular un índice de absorción. Este índice indica el número de estudiantes que cada programa debería albergar para cubrir al 100% la demanda de educación superior. Aunque este es un ideal teórico, es relevante notar que según un estudio de la Universidad Javeriana¹⁰, solo aproximadamente el 39% de los bachilleres avanzan hacia la educación superior, lo que revela un desajuste entre la oferta y la demanda educativas.

Este valor ideal no refleja la realidad distributiva, ya que algunos programas atraen más solicitudes que otros debido a diversas preferencias y oportunidades. No obstante, las cifras son particularmente preocupantes en Buenaventura, donde incluso en un escenario ideal no se logra satisfacer la demanda proyectada de los estudiantes. Esto señala un déficit significativo en la oferta de programas de pregrado, subrayando la urgencia de que Buenaventura amplíe su oferta educativa para atender adecuadamente a su población estudiantil.

⁸ Consolidado Oferta de Programas de Pregrado en Espinal. (Anexo 2.4.3)

⁹ Ministerio de Educación. Datos Abiertos - Número bachilleres por ETC 2019 - 2022. (Anexo 2.5)

¹⁰ Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana Panorama de la educación en Población del Valle del Cauca. (Anexo 2.6)

Este análisis comparativo resalta la necesidad crítica de implementar una estrategia de planificación educativa que considere el crecimiento demográfico y las tendencias del mercado laboral, tanto local como global. Esta planificación deberá enfocarse no solo en aumentar la cantidad de programas disponibles, sino también en asegurar que estos programas sean relevantes y adecuados para fomentar un desarrollo socioeconómico equilibrado en la región.

2.2 EVALUACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

2.2.1 Análisis de la Oferta

El análisis detallado de la oferta de programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia se ha realizado utilizando el sistema Hecaa¹¹, una herramienta analítica desarrollada por el Ministerio de Educación Nacional. El propósito de este sistema es proporcionar información exhaustiva y actualizada sobre la oferta académica en el país, permitiendo a los usuarios, incluidos analistas, estudiantes potenciales y establecimientos educativos, acceder a una base de datos integral de programas educativos.

Con 188 programas de Ingeniería de Sistemas identificados a través de Hecaa, es evidente la significativa presencia y popularidad de este campo de estudio en el panorama educativo colombiano. Este número refleja no solo la demanda estudiantil sino también el reconocimiento de la importancia que la ingeniería de sistemas tiene en el desarrollo tecnológico y económico del país.

El sistema Hecaa brinda la capacidad de desglosar esta información por diferentes variables, como la ubicación geográfica de las instituciones, la modalidad de estudio (presencial, a distancia, virtual), y la intensidad de la oferta en diferentes regiones. Además, permite observar tendencias a lo largo del tiempo, como el crecimiento o la disminución de la matrícula, lo que es crucial para entender las dinámicas del mercado laboral y los intereses de los jóvenes en la educación superior. Por lo tanto, el análisis que se presenta a continuación se basa en datos proporcionados por esta herramienta gubernamental, asegurando la relevancia y precisión de la formación utilizada para evaluar la oferta de programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia.

El mapa muestra la distribución geográfica y la concentración de los programas de ingeniería de sistemas en Colombia, con un código de colores que representa la cantidad de ofertas por ciudad. Las ciudades marcadas en azul indican solo una oferta de programa disponible, lo que sugiere que hay opciones limitadas para los estudiantes en esas áreas. Las marcadas en naranja, con 2 a 4 ofertas, muestran una variedad modesta de programas. Aquellas en amarillo, que tienen de 4 a 7 programas, ofrecen una selección más amplia, mientras que las ciudades en rojo, con más de 7 programas, reflejan una alta concentración

¹¹ Ministerio de Educación. Oferta de Programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia. (Anexo 2.4)

de oportunidades educativas en ingeniería de sistemas, lo que posiblemente apunte a grandes centros urbanos o hubs educativos.

Imagen 1. Mapa de Ubicación y Concentración de Programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia

DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS ENTRE INSTITUCIONES OFICIALES Y PRIVADA

Imagen 2. Distribución de programas de Ingeniería de Sistemas entre Instituciones oficiales y privadas.

La gráfica evidencia una marcada preferencia por parte de las instituciones privadas en la oferta de programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia, representando el 76% del total de las opciones educativas. Esta proporción subraya el papel predominante del sector privado en la provisión de esta área de estudio. La preeminencia de las entidades privadas se alinea con tendencias globales, donde la inversión en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) es vista como un diferenciador competitivo.

El 24% restante de los programas ofrecidos por instituciones oficiales refleja el compromiso del estado en el desarrollo de profesionales en campos tecnológicos, aunque en menor medida en comparación con el sector privado. Estas cifras pueden indicar una estrategia de las instituciones privadas para capitalizar sobre la creciente demanda de educación en tecnología y la rápida evolución del sector de sistemas e informática.

La predominancia de la modalidad presencial en la oferta de programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia, que representa el 89%, constituye una base sólida para la justificación de la renovación de este programa. Esta preferencia manifiesta por la enseñanza presencial subraya la importancia de un entorno de aprendizaje interactivo y práctico, esencial para el desarrollo de habilidades técnicas y el fomento del trabajo en equipo, aspectos cruciales en la formación de ingenieros de sistemas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE ENSEÑANZA EN PROGRAMAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS EN COLOMBIA

Imagen 3. Distribución de las Modalidades de Enseñanza e Programas de Ingeniería de Sistemas

Mientras que la educación virtual ha ganado terreno, reflejado en el 8% de la oferta, su crecimiento no desplaza la relevancia del contacto directo y el acceso a recursos físicos que sólo la modalidad presencial puede ofrecer. La educación a distancia, con un menor 3%, complementa el espectro de modalidades educativas, aunque su adopción más

moderada resalta la preferencia estudiantil y del mercado por métodos de enseñanza más tradicionales en este campo.

La distribución de la duración de los programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia, reflejada en la gráfica, ilustra claramente un enfoque educativo diversificado y en evolución. El programa de 9 semestres de la Universidad del Pacífico, que se encuentra en el segmento del 23% de la oferta total, destaca por su aproximación innovadora, influenciada por una revisión enfocada en los resultados de aprendizaje y un análisis metódico de la eficacia del proceso formativo.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DURACIÓN EN SEMESTRES DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS EN COLOMBIA

Imagen 4. Distribución Porcentual de la duración en semestres de ingeniería de sistemas.

Mientras tanto, la mayoría de los programas, un 68%, conserva el formato tradicional de 10 semestres. Este modelo puede estar manteniendo su popularidad debido a su probada efectividad en proporcionar una educación equilibrada y completa. Los programas que se extienden a 11 y 12 semestres, que constituyen el 8% y el 1% respectivamente, podrían estar incorporando periodos de práctica más extensos, módulos de especialización o experiencias internacionales.

Estos resultados ofrecen una visión general de la oferta de programas de ingeniería de sistemas en Colombia, mostrando una predominancia de programas presenciales, una mayor concentración de ofertas en ciertos departamentos como Bogotá D.C. y Antioquia, y una duración y número de créditos relativamente estándar en la mayoría de los programas.

El análisis de la oferta de programas de ingeniería de sistemas en Colombia muestra una fuerte orientación hacia programas presenciales, una duración de estudios relativamente estándar y un enfoque en créditos específicos. Comparando esta información con las tendencias globales en educación en ingeniería, se observan algunos paralelismos y diferencias.

En cuanto al departamento del Valle presentamos la tabla que relaciona los programas activos.

INSTITUCIÓN	SECTOR	PROGRAMA	RECONOCIMIENTO	MODALIDAD	CR	SEM	MUNICIPIO	COSTO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	Oficial	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Presencial	160	10	Buenaventura	
UNIVERSIDAD DEL VALLE	Oficial	Ingeniería De Sistemas	Acreditación de alta calidad	Presencial	154	10	Santiago de Cali	771,935
	Oficial	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Presencial	154	10	Tuluá	441,116
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	Privado	Ingeniería De Sistemas Y Computación	Acreditación de alta calidad	Presencial	149	9	Santiago de Cali	11,712,000
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	Privado	Ingeniería De Sistemas	Acreditación de alta calidad	Presencial	160	9	Santiago de Cali	9,004,120
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	Privado	Ingeniería De Sistemas	Acreditación de alta calidad	Presencial	154	10	Santiago de Cali	5,094,360
	Privado	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Virtual	150	10	Santiago de Cali	2,910,434
UNIVERSIDAD LIBRE	Privado	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Presencial	144	8	Santiago de Cali	6,151,000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	Privado	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Presencial	162	10	Santiago de Cali	3,095,818
UNIVERSIDAD ICESI	Privado	Ingeniería De Sistemas	Acreditación de alta calidad	Presencial	167	10	Santiago de Cali	12,959,557
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	Oficial	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Presencial	162	10	Tuluá	4,013,600
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM - UNICATÓLICA - CALI	Privado	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Presencial	172	10	Santiago de Cali	4,247,495
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	Oficial	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Presencial	170	10	Santiago de Cali	4,745,001
CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE	Privado	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Presencial	174	10	Cartago	2,541,040
CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR - UNICUCES	Privado	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Presencial	170	10	Santiago de Cali	4,151,100
FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA - UNICLARETIANA	Privado	Ingeniería De Sistemas	Registro calificado	Presencial	160	10	Santiago de Cali	

Tabla 3. Relación de programas de Ingeniería de Sistemas en el departamento del Valle del Cauca.

Considerando que esta región constituye el área de influencia directa para nuestros estudiantes. Se debe considerar que pudiesen ser opciones de formación para nuestros estudiantes; sin embargo, es crucial comprender primero el perfil socioeconómico de nuestros estudiantes. La mayoría enfrenta obstáculos para desplazarse a otras ciudades para su educación debido a los elevados costos de matrícula y manutención. Según el estudio "Explorando el Panorama de Uso y Acceso a las TIC entre Estudiantes de Media Vocacional en el Distrito de Buenaventura"¹², el 84% de los estudiantes de colegios públicos pertenecen a los estratos 1 y 2, con un predominante 59% en el estrato 1, estos estudiantes constituyen el 98% de nuestros estudiantes.

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES

Imagen 5. Estratificación Socioeconómica. Fuente Explorando el Panorama de Uso y Acceso a las TIC entre Estudiantes de Media Vocacional Un estudio en el Distrito de Buenaventura

Con un total de 16 programas académicos en el Valle del Cauca, Cali emerge como el principal referente del departamento, ofreciendo 12 programas de ingeniería de sistemas. El costo promedio por semestre en Cali es de \$4.745.000, lo cual limita significativamente la accesibilidad para los estudiantes del Distrito de Buenaventura. En este contexto, la Universidad del Valle se presenta como una alternativa más accesible con un costo de matrícula de \$771.000.

Aunque Cartago ofrece opciones educativas, los costos tienden a ser comparables a los de Cali, dejando como única alternativa viable a la ciudad de Tuluá. Aquí, la Universidad del Valle destaca por su asequibilidad, con un costo promedio de matrícula de \$441.000 por semestre. Durante el semestre 2023, el costo promedio de la matrícula en la Universidad del Pacífico se estableció en \$25.000. Además, la universidad, a través de Bienestar Universitario, gestiona apoyos complementarios en servicios esenciales como el transporte y la alimentación, los cuales son independientes del costo de matrícula. Dado este panorama, el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico emerge como la opción más factible y asequible para la mayoría de nuestros estudiantes.

¹² Anexo 2.2

2.3 HISTORIAL Y DEMANDA ACADÉMICA

2.3.1 Historial de Aspirantes y Primera Matricula al Programa

2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A
220	356	202	389	258	444	137	318	165	334	97	150	116	186	74	216	140	212	152	186

M: Matriculados
A: Aspirantes

Tabla 4. Tendencias de Admisión en el Programa de Ingeniería de Sistemas (2013-2022). Fuente: Oficina de Registro y Control

Imagen 6. Comportamiento de la demanda y número de matriculados en el programa de Ingeniería de Sistemas. Fuente: Registro y Control

El análisis de los datos proporcionados por la oficina de registro y control sobre los matriculados y aspirantes al programa de Ingeniería de Sistemas revela varias tendencias y eventos significativos que han afectado la admisión de estudiantes desde 2013 hasta 2022. En un primer vistazo, la cantidad de matriculados siempre ha superado el número de 160 anual, que es el doble de la oferta de cupos por semestre, con algunas excepciones notables que merecen atención.

En los años iniciales, el programa disfrutó de una alta demanda, con un punto culminante en 2015, donde los matriculados alcanzaron su máximo con 258, significativamente por encima del límite de 160. Este interés mostró un declive en los años subsiguientes, con un descenso pronunciado en 2016. A pesar de la disminución, el programa mantuvo una cantidad de matriculados por encima de los cupos ofertados hasta 2018, lo que demuestra un rendimiento generalmente positivo.

El año 2018 se presentó como un punto de inflexión debido a factores internos como la apertura de nuevos programas académicos, lo que pudo haber influido en la elección de los aspirantes, y la suspensión temporal del programa por renovación de registro académico, lo que se refleja en una disminución de los matriculados a 97, un número menor al límite anual por primera vez en el periodo considerado. La situación mejoró ligeramente en 2019 y 2020, aunque este último año se vio impactado por la pandemia de COVID-19, lo que posiblemente afectó la capacidad y disposición de los aspirantes para matricularse debido a las incertidumbres y retos económicos.

A partir de 2021, se observa una recuperación en la cantidad de matriculados, regresando a cifras cercanas al límite de 160 anual. A pesar de las fluctuaciones y los desafíos externos e internos, el programa de Ingeniería de Sistemas ha mantenido una admisión sólida y constante a lo largo de los años, reflejando su capacidad para atraer y retener estudiantes en un contexto competitivo y en constante cambio.

2.3.2 Historial de Matricula General

Programa Académico	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	I	II																		
Administración de Negocios Internacionales	0	0	0	0	0	0	40	117	181	318	493	516	541	559	584	605	612	537	488	492
Arquitectura	406	420	441	447	447	434	434	468	442	453	454	395	384	320	329	347	367	317	317	310
Agronomía	192	194	213	246	221	232	233	237	256	246	267	264	275	274	272	279	276	251	250	248
Ingeniería en Sistemas	225	338	397	451	562	592	595	584	567	581	508	512	476	525	499	475	481	475	470	499
Sociología	462	559	507	515	560	515	524	518	507	559	643	675	585	592	565	510	524	499	505	522
Tecnología en Acuicultura	71	43	47	65	70	96	99	104	114	109	116	106	117	105	110	115	116	104	125	114
Tecnología en Agronomía	58	45	40	28	25	17	14	12	11	7	2	0	2	0	2	3	2	0	0	0
Tecnología en Informática	455	475	394	325	268	228	167	126	86	23	8	2	2	2	0	3	2	0	0	0
Tecnología en Construcciones Civiles	0	0	0	0	110	181	218	223	224	183	240	249	245	223	203	238	258	185	143	121
Tecnología en Gestión Hotelera y Turística	0	0	0	0	0	85	152	206	221	245	327	344	308	298	291	306	307	304	288	246
TOTAL	1869	2074	2039	2077	2263	2380	2476	2595	2609	2724	3058	3063	2935	2898	2855	2881	2945	2672	2586	2552

Variación Semestral		11.0%	-1.7%	1.9%	9.0%	5.2%	4.0%	4.8%	0.5%	4.4%	12.3%	0.2%	-4.2%	-1.3%	-1.5%	0.9%	2.2%	-9.3%	-3.2%	-1.3%
---------------------	--	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------

Tabla 5 Evolución Matricula por Programa. Fuente: Oficina de Registro y Control Académico, 2024

Al analizar los datos presentados en la tabla, se observa una dinámica interesante en cuanto a la matrícula general de estudiantes en el programa de Ingeniería de Sistemas y su relación con los demás programas académicos a lo largo de los años.

Desde 2013 y hasta 2016, el programa de Ingeniería de Sistemas experimentó un crecimiento constante en matrículas, culminando en un pico de 595 estudiantes para el segundo semestre de 2016. Este aumento refleja un interés en ascenso por las disciplinas tecnológicas e informáticas. No obstante, se percibe un descenso progresivo a partir de entonces, con una marcada caída en 2018, año en el cual el programa no estuvo en oferta, probablemente exacerbando la disminución ya influenciada por la aparición de nuevas opciones académicas que diversificaron las preferencias de los aspirantes. Tras este periodo, la matrícula se estabilizó en cierta medida desde 2020 en adelante, registrando variaciones menores que parecen corresponder a los desafíos y la incertidumbre generados por la pandemia de COVID-19.

En comparación con otros programas, Ingeniería de Sistemas ha mantenido una de las matrículas más altas, indicando una fuerte preferencia por este campo de estudio. Aunque programas como Administración de Negocios Internacionales y Sociología han visto aumentos significativos en su matrícula, con picos en 2022, estos incrementos no han eclipsado a Ingeniería de Sistemas en términos absolutos.

Por otro lado, los programas de Tecnología en Construcciones Civiles y Gestión Hotelera y Turística experimentaron un crecimiento inicial, seguido de una estabilización o descenso leve de estudiantes, podemos inferir que estos han alcanzado un punto de madurez dentro de la oferta académica de nuestra institución.

El programa de Ingeniería de Sistemas se constituye en un pilar fundamental dentro de la oferta académica de la universidad, manteniendo una sólida matrícula a pesar de las fluctuaciones a lo largo de los años.

2.3.3 Análisis en cifras de la matrícula y rendimiento académico

A continuación, se analiza el comportamiento de la matrícula y el rendimiento académico de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas. Estos datos son fundamentales para comprender las tendencias internas del programa y su evolución. A través de gráficos y estadísticas, se busca ofrecer una perspectiva clara sobre los desafíos y oportunidades

que enfrenta el programa, considerando factores clave como la deserción, el rendimiento académico, la equidad de género y la pérdida de cupo debido al bajo rendimiento.

Cabe destacar que la universidad reconoce dos estados importantes en el rendimiento académico de los estudiantes. El primero se da cuando un estudiante es clasificado en bajo rendimiento académico, lo cual ocurre cuando su promedio general o acumulado está por debajo del umbral aprobatorio. Esta condición restringe la cantidad de créditos que el estudiante puede matricular. Si, además, en esta situación pierde alguna asignatura, se procede a la pérdida de su cupo en el programa. Esta normativa se detalla con mayor profundidad en la sección correspondiente a la organización académica.

La gráfica muestra el número de estudiantes matriculados en el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico agrupados por semestre, desde el primer semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2024. A continuación, se presenta un análisis de la evolución de las matrículas:

Imagen 7. Universidad del Pacífico - Análisis de Matrícula del Programa de Ingeniería de Sistemas (2020-2024)

Tendencia General:

- Se observa una tendencia fluctuante en el número de matriculados a lo largo de los semestres, con un crecimiento significativo en algunos periodos.
- El primer semestre de 2020 muestra 509 estudiantes, y a partir de ahí, hay una ligera disminución durante 2020 y 2021, llegando a un mínimo de 423 en el segundo semestre de 2022.

Años de Crecimiento y Disminución:

- Disminución: Durante 2020 y 2021, la matrícula se reduce paulatinamente, posiblemente debido a la adaptación a la pandemia y la transición a la virtualidad.

- Recuperación: A partir del segundo semestre de 2022, se observa un aumento significativo, alcanzando 717 estudiantes en el segundo semestre de 2023.
- Pico Máximo: El mayor número de matriculados se presenta en el primer semestre de 2024 con 800 estudiantes, lo cual indica una recuperación sólida y un interés renovado en el programa.

Análisis de las Variaciones:

- La variación más notable se da entre el segundo semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023, con un incremento de 266 estudiantes (de 551 a 717), lo que podría indicar una mejora en la oferta académica, promoción del programa, o un entorno más favorable para los estudiantes.
- El crecimiento continuo desde el segundo semestre de 2022 sugiere que se han implementado estrategias efectivas para atraer más estudiantes al programa.

Impacto de Factores Externos:

- La disminución de la matrícula entre 2020 y 2021 podría estar relacionada con la pandemia del COVID-19, lo cual afectó a muchas instituciones educativas. Las medidas de adaptación y la virtualización de la educación pudieron influir en la baja de matriculados.
- La recuperación observada a partir de 2022 sugiere una adaptación de la institución a la modalidad híbrida o virtual, atrayendo nuevamente a los estudiantes.
- Un factor clave para el aumento de estudiantes ha sido la ampliación de la cobertura decretada por el gobierno, que ha permitido el acceso a un mayor número de estudiantes, especialmente en regiones con menos oportunidades de educación superior. Programas como la gratuidad educativa y el apoyo a zonas vulnerables, como los municipios PDET, han contribuido significativamente a este incremento, haciendo más accesible el ingreso y la permanencia en programas como el de Ingeniería de Sistemas.

Proyección a Futuro:

- Con el crecimiento observado en el último periodo, es probable que el interés en el programa continúe si se mantienen las condiciones favorables y las estrategias de promoción y retención de estudiantes.
- Es clave que la universidad analice las causas de este repunte y las fortalezca para asegurar la continuidad de esta tendencia positiva.

La gráfica muestra el número de estudiantes que perdieron su cupo en el programa de Ingeniería de Sistemas por semestre, desde el primer semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2024. A continuación, un análisis resumido:

Imagen 8. Universidad del Pacífico - Análisis de Pérdida de Cupo en el Programa de Ingeniería de Sistemas (2020-2024)

Tendencia General:

- El número de estudiantes con pérdida de cupo varía entre 25 y 70 por semestre.
- Se observa un aumento progresivo hasta alcanzar un pico de 70 estudiantes en el primer semestre de 2022.

Fluctuaciones Notables:

- A partir del segundo semestre de 2022, hay una disminución en el número de pérdidas de cupo, alcanzando su punto más bajo en el segundo semestre de 2023 con 34 casos.
- El primer semestre de 2024 muestra un incremento nuevamente, con 62 estudiantes perdiendo su cupo.

Posibles Causas:

- Los picos más altos pueden deberse a ajustes académicos post-pandemia, donde muchos estudiantes enfrentaron dificultades en la adaptación a las nuevas modalidades.

- La disminución en 2023 podría estar relacionada con la mejora en las estrategias de retención y apoyo académico, mientras que el incremento en 2024 sugiere un nuevo desafío en la retención de estudiantes.

La gráfica muestra el número de estudiantes matriculados en bajo rendimiento en el Programa de Ingeniería de Sistemas, agrupados por semestre desde el primer semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2024. A continuación, un análisis resumido:

Imagen 9. Universidad del Pacífico - Análisis de Bajo Rendimiento Académico en el Programa de Ingeniería de Sistemas (2020-2024)

Tendencia General:

- El número de estudiantes en bajo rendimiento ha fluctuado a lo largo de los semestres, con un aumento general hacia los últimos años.
- Se inicia con 68 estudiantes en el primer semestre de 2020 y se incrementa hasta un máximo de 198 en el segundo semestre de 2023.

Incrementos y Descensos:

- Se observa un incremento sostenido desde el segundo semestre de 2021 hasta el segundo semestre de 2023, pasando de 113 a 197 estudiantes.
- El único descenso significativo ocurre en el segundo semestre de 2022, donde la cifra baja a 70 estudiantes.

Posibles Factores:

- El aumento en el número de estudiantes en bajo rendimiento podría estar relacionado con dificultades en la adaptación a la modalidad educativa (híbrida o virtual) y el retorno a la presencialidad.

- El descenso en 2022 sugiere que pudo haber habido un esfuerzo institucional para brindar apoyo académico, pero el incremento posterior señala que persisten desafíos en la retención y el desempeño estudiantil.

Proyección a Futuro:

- Es importante para la universidad identificar las causas de este incremento en el bajo rendimiento para diseñar estrategias de intervención temprana que puedan mejorar el desempeño de los estudiantes y disminuir la deserción.

Imagen 10. Universidad del Pacífico – Análisis de Matrícula, Bajo Rendimiento y Pérdida de Cupo en el Programa de Ingeniería de Sistemas (2020-2024)

La gráfica muestra la relación entre el número de estudiantes matriculados, aquellos en bajo rendimiento, y los que han perdido su cupo por semestre desde el primer semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2024. Considerando que algunos estudiantes en bajo rendimiento pueden también perder su cupo, los datos de bajo rendimiento no son excluyentes de las pérdidas de cupo. A continuación, se presenta un análisis detallado:

Evolución de Matriculados:

- El número de estudiantes matriculados muestra una tendencia fluctuante, con un descenso significativo hasta el segundo semestre de 2022 (423 estudiantes) y un aumento notable a partir de este punto, alcanzando los 800 estudiantes en el primer semestre de 2024.
- Este aumento podría estar relacionado con políticas de ampliación de cobertura educativa y la recuperación post-pandemia, así como un posible incremento en la demanda del programa.

Relación entre Bajo Rendimiento y Matriculados:

- Los porcentajes de estudiantes en bajo rendimiento han oscilado entre el 13% y el 27% respecto al total de matriculados. El porcentaje más bajo se observó en el primer semestre de 2020 (13.36%), mientras que el más alto fue en el segundo semestre de 2023 (27.48%).
- Esto indica que, aunque el número total de estudiantes matriculados ha aumentado, también lo ha hecho la proporción de aquellos que enfrentan dificultades académicas, lo cual puede ser un reflejo de los desafíos en la adaptación a las modalidades híbridas o las exigencias académicas.

Relación entre Pérdida de Cupo y Matriculados:

- El porcentaje de estudiantes con pérdida de cupo varía considerablemente entre semestres, desde un 4.74% en el segundo semestre de 2023 hasta un 16.55% en el segundo semestre de 2022.
- El segundo semestre de 2022 muestra un incremento considerable en la pérdida de cupo (16.55%), coincidiendo con una baja en el número total de matriculados. Esto puede sugerir que, en ese periodo, se aplicaron medidas académicas más estrictas o que los estudiantes enfrentaron mayores dificultades para cumplir con los requisitos del programa.

Correlación entre Bajo Rendimiento y Pérdida de Cupo:

- A lo largo de los semestres, es evidente que hay una correlación entre el aumento de estudiantes en bajo rendimiento y aquellos que pierden su cupo. Sin embargo, no todos los estudiantes en bajo rendimiento llegan a perder su cupo, lo que sugiere que existen medidas de apoyo que pueden ayudar a algunos de estos estudiantes a mejorar su rendimiento antes de llegar a la deserción definitiva.
- Es importante destacar que un aumento en los estudiantes de bajo rendimiento puede ser un indicador temprano de una posible futura pérdida de cupo si no se toman medidas preventivas.

Factores Contextuales:

- La recuperación en el número de estudiantes matriculados desde 2023 puede ser atribuida a la ampliación de la cobertura educativa decretada por el gobierno, que ha facilitado el acceso a la educación superior a más estudiantes, especialmente en regiones vulnerables.

- Sin embargo, esta ampliación de cobertura también puede haber incrementado el número de estudiantes en bajo rendimiento, ya que puede incluir a más estudiantes con diferentes niveles de preparación académica.

2.3.4 Tasas de deserción y retención

A continuación, se presentan las tasas de retención y deserción de los estudiantes de pregrado de la Universidad del Pacífico

	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2	2022-1	2022-2
Deserción	11.36%	11.48%	12.45%	13.29%	7.98%	9.63%	7.71%	9.5%	18.62%	10.12%
Retención	88.64%	88.52%	87.55%	86.71%	92.02%	90.37%	92.29%	90.5%	81.38%	89.88%

Tabla 6. Comportamiento de la Deserción y Retención de Estudiantes en la Universidad del Pacífico (2018-2022). Fuente: Registro y Control Académico

Imagen 11. Tendencia de la Deserción y Retención de Estudiantes en la Universidad del Pacífico (2018-2022)

Deserción:

- Crecimiento antes de la pandemia: La tasa de deserción presentó un aumento constante entre 2018-1 (11.36%) y 2019-2 (13.29%). Esto sugiere una tendencia hacia el incremento en el abandono de estudios antes de la pandemia, lo que podría deberse a factores socioeconómicos y de calidad de vida que enfrentan los estudiantes.

- Impacto de la pandemia (2020): En 2020-1, la deserción bajó significativamente al 7.98%, posiblemente debido a las políticas de apoyo y flexibilización implementadas por la universidad para enfrentar la emergencia sanitaria. Sin embargo, hubo un ligero repunte a 9.63% en 2020-2, lo que refleja la adaptación progresiva de los estudiantes y de la institución a la educación virtual.
- Aumento significativo en 2022-1: La deserción alcanzó un máximo del 18.62% en 2022-1, lo que podría explicarse por la transición de vuelta a la presencialidad y los retos económicos y logísticos que ello implicó para los estudiantes.

Retención:

- Tendencia estable, pero fluctuante: La retención se mantuvo relativamente alta, con un mínimo de 81.38% en 2022-1. La estabilidad de esta tasa antes de 2020 podría deberse a estrategias de la universidad para asegurar la permanencia de sus estudiantes.
- Recuperación post-pandemia: A partir de 2020-1, la retención mejoró hasta alcanzar el 92.29%, indicando una respuesta positiva de la institución a los desafíos planteados por la pandemia y la resiliencia de los estudiantes.

Para comprender mejor estos datos, es útil compararlos con estudios de otras instituciones educativas, tanto en Colombia como a nivel internacional:

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN)¹³, las tasas de deserción en Colombia también aumentaron durante la pandemia debido a problemas de conectividad y la pérdida de ingresos familiares. Sin embargo, la introducción de ayudas económicas por parte del gobierno y de las universidades logró reducir temporalmente esta tendencia en algunos casos.

La Universidad del Pacífico refleja un patrón similar, con un descenso en la deserción durante la pandemia, pero un repunte considerable en 2022 cuando el apoyo económico comenzó a disminuir y la presencialidad se restableció. Esto sugiere que la institución enfrentó desafíos comunes a nivel nacional, aunque exacerbados por las condiciones socioeconómicas de su población estudiantil.

La situación en América Latina fue similar. En países como México y Perú, la deserción universitaria aumentó durante el retorno a la presencialidad debido a la precariedad económica de muchas familias y la falta de infraestructura para garantizar un regreso seguro a los campus¹⁴. Estos problemas se acentuaron en áreas rurales donde la educación virtual había permitido cierta continuidad, pero la vuelta a la presencialidad implicó costos adicionales, como transporte y manutención.

¹³ Ministerio de Educación Nacional. (2024). *Estadísticas de deserción*. Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES). Recuperado de <https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Estadisticas-de-desercion/>

¹⁴ Universidad Nacional de Colombia. (2024). Abandono universitario: tarea en la que Iberoamérica se sigue rajando. Periódico UNAL. Recuperado de <https://periodico.unal.edu.co/articulos/abandono-universitario-tarea-en-la-que-iberoamerica-se-sigue-rajando>

De manera similar, investigaciones sobre universidades rurales en África destacan que, aunque la virtualidad permitió la continuidad de estudios durante la pandemia, la vuelta a la presencialidad significó un aumento en la deserción, especialmente entre estudiantes de bajos recursos, debido a los costos adicionales de desplazamiento y manutención.

	2018-1	2018-2	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2021-1	2021-2	2022-1	2022-2
Deserción	11.78%	13.91%	11.09%	14.22%	7.86%	9.09%	8%	10.53%	12.61%	8.53%
Retención	88.22%	86.09%	88.91%	85.78%	92.14%	90.91%	92%	89.47%	87.39%	91.47%

Tabla 7. Comportamiento de la Deserción y Retención de Estudiantes del Programa Ingeniería de Sistemas (2018-2022). Fuente: Registro y Control Académico

Imagen 12. Tendencia de la Deserción y Retención de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas (2018-2022)

Los datos de deserción y retención de estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Pacífico entre 2018 y 2022 muestran una tendencia fluctuante. La deserción alcanzó su punto más alto en 2019-2 (14,22%) y su nivel más bajo en 2020-1 (7,86%), coincidiendo con el inicio de la pandemia de COVID-19, lo que pudo haber incentivado la permanencia de los estudiantes. En contraste, la retención mejoró notablemente en este periodo, alcanzando un 92,14%. Sin embargo, a partir de 2021, la deserción volvió a subir

ligeramente, mientras que la retención disminuyó, reflejando el posible impacto de la transición a la modalidad híbrida o presencial en 2022. En general, la retención se mantuvo por encima del 85%, mostrando una estabilidad relativa en la permanencia de los estudiantes.

La comparación de la deserción y retención entre la Universidad del Pacífico en general y el programa de Ingeniería de Sistemas muestra las siguientes tendencias:

Deserción: La deserción en Ingeniería de Sistemas es ligeramente superior a la media de la universidad en varios periodos, como en 2018-2 (13,91% vs. 11,48%) y 2019-2 (14,22% vs. 13,29%). Sin embargo, en 2020-1 y 2022-2, la deserción en Ingeniería de Sistemas (7,86% y 8,53%, respectivamente) es menor que la media universitaria (7,98% y 10,12%). Cabe

destacar que en 2022-1, la universidad tuvo un pico de deserción (18,62%), considerablemente más alto que el de Ingeniería de Sistemas (12,61%).

Retención: La retención en Ingeniería de Sistemas generalmente sigue la tendencia de la universidad, manteniéndose alta durante la pandemia (2020-1 y 2020-2). En 2022-1, la retención general de la universidad (81,38%) fue significativamente menor que la de Ingeniería de Sistemas (87,39%), lo que sugiere una mayor estabilidad de este programa en un contexto desafiante. A lo largo de los años, la retención de Ingeniería de Sistemas tiende a ser un poco más volátil, pero se recupera rápidamente, como en 2022-2 (91,47% vs. 89,88%).

2.3.5 Análisis de Egresados

El Programa de Ingeniería de Sistemas ha demostrado ser un pilar fundamental en la formación de profesionales altamente capacitados, tal como se evidencia en los resultados de la reciente encuesta aplicada a sus egresados. Los datos recopilados¹⁵ proporcionan una base sólida para justificar la continuidad y fortalecimiento del programa, destacando su relevancia tanto académica como en el mercado laboral.

Uno de los indicadores más contundentes es que el 81% de los egresados se encuentra actualmente trabajando. Esta elevada tasa de empleo refleja la demanda existente en el mercado laboral por profesionales formados en este programa. Además, el hecho de que el 67% de los egresados trabaja en áreas totalmente o parcialmente relacionadas con sus estudios evidencia la pertinencia y aplicabilidad de los conocimientos y competencias adquiridos durante su formación.

Imagen 13. Porcentaje de egresados que cuentan con trabajo. Tomado: Análisis Encuesta Egresados

La participación predominante de egresados recientes, especialmente del año 2023 que representa el 27% de las respuestas, indica que el programa mantiene su atractivo y relevancia en la actualidad. Los egresados más jóvenes están más conectados con la institución y muestran una mayor disposición a participar, lo que sugiere que el programa

¹⁵ Análisis Encuesta de Egresados. (Anexo 2.9)

está adaptándose adecuadamente a las necesidades y expectativas de las nuevas generaciones.

La valoración positiva del proceso formativo es otro aspecto clave. Con un 44% de los egresados calificando su satisfacción general con un 4 y un 25% otorgando la máxima calificación de 5, se demuestra que la mayoría de los estudiantes valora positivamente la calidad de la educación recibida. Este nivel de satisfacción es crucial para la reputación del programa y su capacidad para atraer a futuros estudiantes.

El hecho de que el 60% de los egresados haya tramitado su Tarjeta Profesional ante COPNIA indica un alto nivel de profesionalización y cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio de la ingeniería. Esto no solo beneficia a los egresados en su desarrollo profesional, sino que también fortalece la credibilidad y prestigio del programa ante entidades reguladoras y empleadores.

La participación significativa de egresados mayores de 35 años (28% de la muestra) aporta perspectivas valiosas que enriquecen el programa. La combinación de egresados jóvenes y veteranos permite una retroalimentación diversa, lo que puede contribuir a la mejora continua del currículo y las estrategias de enseñanza.

2.3.6 Demanda de Competencias en la Era Digital

Particularmente en el campo de la tecnología y la ingeniería de sistemas, la demanda global de competencias digitales está creciendo a un ritmo acelerado. La inserción laboral en el sector tecnológico requiere de una formación académica sólida y actualizada, algo que se ve reflejado en la preferencia de los estudiantes por programas que respondan a estas necesidades del mercado. En este contexto, la oferta de programas como Ingeniería de Sistemas se convierte en un indicador clave de la capacidad de una ciudad para fomentar el desarrollo económico y tecnológico y para retener a su talento local.

2.3.7 Necesidades de Desarrollo Económico Local

El crecimiento económico de Buenaventura, particularmente su potencial como hub portuario y logístico en la región, hace aún más pertinente la expansión de su oferta en programas de pregrado que estén en consonancia con las demandas del sector tecnológico y logístico. Este crecimiento justifica la necesidad de incrementar la oferta de programas

como Ingeniería de Sistemas, los cuales son fundamentales para soportar la infraestructura tecnológica y de innovación de la ciudad.

2.4 MERCADO LABORAL Y PROYECCIÓN FUTURA

2.4.1 Análisis Comparativo y Demanda del Mercado

El análisis de la oferta y demanda de ingenieros de sistemas a nivel global revela tendencias significativas que respaldan la necesidad y relevancia de programas educativos en este campo. A nivel global, se observa un incremento sustancial en la demanda de profesionales en el ámbito del desarrollo de software y las tecnologías de la información.

Imagen 14. Ingresos por Segmento en el Mercado de Software Empresarial (2016-2027). Tomado Kinsta

En 2021, el salario promedio anual para ingenieros de software a nivel mundial fue de \$155,000 dólares¹⁶. Se ha observado un aumento en los salarios para roles remotos a medida que las empresas se expanden internacionalmente, compitiendo con mercados como el estadounidense. De hecho, ciudades más pequeñas como Austin (Texas, EEUU) experimentaron un crecimiento salarial significativo, con aumentos promedio del 9% de \$139,000 en 2020 a \$151,000 en 2021¹⁷.

¹⁶ Kinsta. (2022). Software Engineering Statistics: Market Share, Trends, and Growth Pattern. Recuperado de <https://kinsta.com/software-engineering-statistics/>

¹⁷ Hired. (2022). Hired Releases 2022 State of Software Engineers Data Report. Recuperado de <https://hired.com/blog/highlights/hired-releases-2022-state-of-software-engineers-data-report/>

El déficit de personal especializado en ciberseguridad sigue siendo un desafío significativo en el mercado laboral. Se estima que para 2023 se necesitaban aproximadamente 4 millones de trabajadores adicionales en ciberseguridad para satisfacer las necesidades de los empleadores, lo que representa un incremento del 12.6% en comparación con el año anterior.

Un 67% de las organizaciones a nivel mundial reportan una escasez de personal, lo cual impacta su capacidad para prevenir y solucionar problemas de ciberseguridad. Esta escasez de talento es especialmente prevalente en sectores como la educación y el gobierno. Además, el 56% de las organizaciones enfrentan dificultades para reclutar y el 54% para retener talento en ciberseguridad.

Estos desafíos en la contratación y retención de personal especializado en ciberseguridad resaltan la gran demanda y las oportunidades sustanciales que existen en este campo^{18 19}.

A nivel mundial, la demanda de profesionales especializados en el área de redes también experimenta un crecimiento notable. Se prevé que, en los Estados Unidos, la demanda de servicios de ingeniería de redes se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.6% hasta 2034. Este incremento se debe a la transformación en el sector tecnológico y de comunicaciones, donde las empresas adoptan tecnologías de punta y requieren de infraestructuras de TI avanzadas²⁰.

En Alemania, la demanda de estos servicios liderará el mercado con un CAGR proyectado del 7.2% durante el período de pronóstico. La integración de la tecnología digital en los procesos de fabricación y la implementación de redes 5G son componentes clave para permanecer competitivos en el mercado global.

Imagen 15. 10. Tendencias Principales a Observar en la Industria TIC para 2024. Fuente: Comptia – IT Industry Outlook 2024

¹⁸ Comptia. IT Industry Outlook 2024. (Anexo 2.8)

¹⁹ StationX. 50+ Cyber Security Job Statistics & Trends for 2024. Recuperado de <https://www.stationx.net/cyber-security-job-statistics/>

²⁰ Network Engineering Service Market. Recuperado de <https://www.futuremarketinsights.com/reports/network-engineering-service-market>

La demanda de empleados en el área de gestión de TIC ha crecido a nivel mundial, evidenciando una alineación cada vez mayor con los elementos estratégicos de las organizaciones. La integración de la Inteligencia Artificial (AI) en las operaciones internas, por ejemplo, se ha convertido en un medio para aumentar la rentabilidad y eficiencia en una amplia gama de empresas, sin que ello implique necesariamente pérdidas significativas de empleos. De hecho, la adopción de IA ha resultado en una demanda creciente de desarrolladores de AI, ingenieros de aprendizaje automático (ML) y profesionales de ciberseguridad, impulsada por el incremento de amenazas de seguridad y violaciones de datos en varias industrias. (Comptia. IT Industry Outlook 2024)

El análisis del mercado laboral global de la industria de las TIC destaca que ciudades como San Francisco, Nueva York, Bengaluru, Londres y París cuentan con la mayor concentración de talento en roles tecnológicos especializados como AI/ML, desarrollo de software y ingeniería blockchain. Sin embargo, ciudades emergentes como Atlanta, Toronto y Bucarest están atrayendo talento con salarios competitivos, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos para los profesionales del sector.²¹

En Colombia, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS) ha reconocido que las profesiones tecnológicas están en alta demanda, con un déficit proyectado de hasta 112.000 programadores para 2025. Esto es un reflejo de la importancia creciente de la digitalización y las tecnologías en el entorno empresarial del país. El Gobierno Nacional ha iniciado programas como Misión TIC 2022 para formar a 100 mil programadores y ofrecer oportunidades laborales en este campo en expansión. La necesidad de perfiles técnicos y tecnológicos refleja una tendencia creciente de la industria, destacando el valor estratégico de la formación en sistemas y tecnologías de la información²².

Adicionalmente, se reporta que la ingeniería de sistemas es una de las carreras más demandadas en Colombia, destacándose por su relevancia en el ecosistema digital actual. Según empleo.com, los ingenieros de sistemas encabezan la lista de profesionales más demandados en el país, superados solo por administradores de empresas. La probabilidad

²¹ Globenewswire. AI Revolution Reshapes IT Job Market and Hiring Trends: IT Labor Market and Talent Benchmarking Report: 2024. Recuperado de <https://www.globenewswire.com/news-release/2024/02/19/2831227/0/en/AI-Revolution-Reshapes-IT-Job-Market-and-Hiring-Trends-IT-Labor-Market-and-Talent-Benchmarking-Report-2024.html>

²² Empleo. Colombia podría alcanzar un déficit de 112.000 programadores en 2025. Recuperado de <https://www.empleo.com/co/noticias/noticias-laborales/colombia-podria-alcanzar-un-deficit-de-112000-programadores-en-2025-6209>

de empleabilidad para estos ingenieros es del 84%, uno de los mejores pronósticos en Colombia.

CARRERAS TECNOLÓGICAS: LAS MÁS DEMANDADAS

Expertos en ciberseguridad	
Especialistas en marketing y contenidos	
Robótica	
Ingeniería ambiental	
Expertos en desarrollo sostenible	

- Habilidades transversales a cualquier profesión
- ▶ Pensamiento computacional
 - ▶ Bases de programación
 - ▶ Alfabetismo digital
 - ▶ Manejo de data y estadístico

Cifras de la demanda laboral

- Las **100 startups** más importantes del país emplearon a **8.360** especialistas al cierre de **2021**
- A **2025**, la brecha de talento digital será de entre **68.000** y **112.000** desarrolladores de software
- Colombia necesita hoy **80.000** programadores nuevos

Fuente: Foro Económico Mundial, ManpowerGroup, Softservice, Uniersia.net

Gráfico: LR-JF

Imagen 16. Demanda de carreras Tecnológicas en Colombia. Fuente LR

El panorama tecnológico en Colombia, reflejado en la imagen, subraya la importancia de actualizar y fortalecer continuamente los programas académicos de ingeniería de sistemas para responder a las exigencias del mercado laboral. En el contexto de la renovación del registro calificado para un programa de ingeniería de sistemas, este análisis se convierte en una parte crucial de la justificación.

El crecimiento de la demanda de profesionales en áreas como programación, ciberseguridad y desarrollo de software digital pone de manifiesto la urgente necesidad de formar profesionales con habilidades técnicas avanzadas y conocimientos actualizados. Asimismo, la creciente brecha de talento en el sector TIC, con un déficit proyectado de hasta 112.000 desarrolladores de software para 2025, resalta la responsabilidad de las instituciones educativas de expandir su oferta formativa y de actualizar sus currículos para preparar a los estudiantes no solo para ingresar al mercado laboral, sino para liderar en la transformación digital.

La inclusión de habilidades transversales como el pensamiento computacional y el manejo de data y estadística indica la necesidad de un enfoque holístico en la educación de la ingeniería de sistemas, donde la competencia técnica se complementa con una sólida comprensión de las aplicaciones prácticas en el entorno empresarial y social.

La información presentada ilustra la alineación del programa con las tendencias laborales y las prioridades estratégicas de la nación, reforzando así la justificación para la renovación del registro calificado del programa de ingeniería de sistemas. A través de la actualización del programa, se busca cerrar la brecha de talento y satisfacer las demandas de un mercado que reconoce y valora la digitalización como un pilar fundamental del progreso y la innovación.

2.4.2 Oportunidades de desarrollo del programa

El papel del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad del Pacífico es fundamental para lograr la implementación y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Los ingenieros de sistemas serán fundamentales en los próximos años en el territorio pues recaerá en ellos la planificación y ejecución de infraestructuras de tecnología avanzada, como la red 5G y la expansión de la fibra óptica. Esto se alinea con los objetivos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia, que incluyen la reducción de la brecha digital, el uso de la tecnología con un propósito claro, y la promoción de habilidades digitales como se manifiesta en ABC para planes de desarrollo Capítulo TIC.

Además, el despliegue de la tecnología 5G, que se espera para el segundo semestre de 2024 en Colombia, ofrece oportunidades significativas para los ingenieros de sistemas. El despliegue y mantenimiento de redes 5G requiere conocimientos especializados en sistemas y redes, lo que aumenta la demanda de profesionales capacitados en estas áreas. La expansión de la conectividad en zonas rurales, en particular, puede ser un área de enfoque para los proyectos de ingeniería de sistemas, proporcionando soluciones innovadoras para mejorar el acceso a la información y la tecnología en estas regiones.

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Colombiano también presenta oportunidades relevantes. Con una inversión considerable en la Región Pacífica, hay un potencial significativo para el desarrollo de proyectos de infraestructura y tecnología que pueden ser liderados o apoyados por ingenieros de sistemas. Estos proyectos no solo mejorarían la conectividad y la infraestructura, sino que también podrían centrarse en mejorar la

educación y el empleo en el campo de la tecnología, especialmente en áreas rurales y comunidades afectadas por conflictos.

Adicional a ello numeramos una serie de oportunidades que se han identificado como un faro de actuación

- Decreto 767 de 2022: Establece los lineamientos de la Política de Gobierno Digital. Oportunidad para los egresados y el programa académico en términos de adaptarse y contribuir a estas políticas, fomentando la digitalización y la eficiencia en los servicios gubernamentales.
- Decreto 620 de 2020: Define los lineamientos para el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales. Representa una oportunidad para investigar y desarrollar soluciones que mejoren la interacción ciudadana con el gobierno a través de la tecnología.
- Ley 1712 de 2014: Conocida como la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Brinda la posibilidad de trabajar en proyectos que promuevan la transparencia y el acceso a la información, fundamentales en una sociedad democrática.
- Resolución 1117 de 2022: Establece los lineamientos de transformación digital para ciudades y territorios inteligentes. Ofrece un campo amplio para el desarrollo de proyectos de investigación y aplicaciones prácticas en la creación de ciudades más eficientes y tecnológicamente avanzadas.
- Decreto 1079 de 2023: Regula el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, enfocándose en las condiciones para la prestación del servicio de Internet comunitario fijo. Presenta una oportunidad para trabajar en la expansión de la conectividad, especialmente en comunidades marginadas o rurales.
- CONPES 3854 de 2016: Política Nacional de Seguridad Digital. Abre posibilidades para desarrollar estrategias y herramientas que fortalezcan la seguridad digital a nivel nacional, un área crítica en la era digital.
- CONPES 3975 de 2019: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Esta política es una oportunidad para la innovación y la investigación en inteligencia artificial y transformación digital, áreas en rápido crecimiento y de gran relevancia.
- CONPES 3995 de 2020: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital. Ofrece un campo para trabajar en el fortalecimiento de la confianza y la seguridad en el

entorno digital, aspectos clave para el desarrollo tecnológico y la protección de datos.

- CONPES 3988: Se centra en impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales. Representa una oportunidad para desarrollar y aplicar tecnologías que mejoren los métodos de enseñanza y aprendizaje.

Cada uno de estos documentos y políticas ofrece un marco para que los egresados y los programas académicos de ingeniería de sistemas contribuyan significativamente al desarrollo tecnológico, la transformación digital, y la mejora en la calidad de vida y la eficiencia gubernamental en Colombia.

2.5 RETOS Y MODALIDADES DEL PROGRAMA

2.5.1 Desafíos académicos que atiende el programa

El programa de Ingeniería de Sistemas, desde su inicio hace más de una década, ha enfrentado una serie de desafíos multifacéticos. En sus inicios, el principal reto era el acceso limitado a herramientas tecnológicas clave para fortalecer los procesos formativos. Este obstáculo se agravaba debido a los bajos niveles de desempeño académico de los estudiantes, una situación influida en gran medida por las condiciones socioeconómicas que caracterizan a la región del Pacífico. Además, se sumaba la falta de confianza por parte del sector productivo. A lo largo de los años, estos retos han sido progresivamente superados gracias al esfuerzo incansable de los egresados, la dedicación constante de los docentes por mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje, y el apoyo institucional en la provisión de herramientas tecnológicas esenciales para el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes.

En la actual fase de desarrollo del programa de Ingeniería de Sistemas, nos encontramos frente a retos significativos derivados de los constantes avances en el campo de la tecnología, destacando especialmente aquellos impulsados por la revolución de la Industria 4.0. Este nuevo panorama tecnológico exige una inversión considerable, no solo en términos económicos, sino también en tiempo y esfuerzo. Tanto la institución educativa como los docentes, estudiantes y el sector productivo deben colaborar estrechamente para cultivar habilidades esenciales en áreas de vanguardia. Estas áreas incluyen, pero no se limitan a, tecnologías disruptivas como el blockchain, la inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos, el Internet de las Cosas (IoT) y la ciberseguridad. La importancia de estas competencias es primordial, no sólo para mantenerse al día con las tendencias globales, sino también para asegurar un papel activo y destacado en la evolución tecnológica y económica.

Además, esta etapa de desarrollo conlleva un desafío doble: por un lado, adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y, por otro, anticipar y prepararse para futuras innovaciones. Esto implica una constante revisión y actualización del currículo y de las metodologías de enseñanza, asegurando que tanto los docentes como los estudiantes estén equipados con los conocimientos y herramientas más recientes y relevantes. También significa trabajar de la mano con el sector productivo para identificar y aprovechar oportunidades de colaboración que permitan una transferencia efectiva de

conocimientos y tecnologías, beneficiando tanto al entorno académico como al empresarial. Esta nueva etapa representa una oportunidad única para que el programa de Ingeniería de Sistemas se posicione como un líder en la educación tecnológica, abordando de manera proactiva los retos y oportunidades de la era digital.

Este desafío implica no solo asegurar que los educadores estén constantemente actualizados con las últimas tendencias y metodologías en su campo, sino también garantizar que cuenten con las herramientas y recursos necesarios para impartir una educación de calidad.

Un aspecto esencial de esta tarea es la creación y mantenimiento de ambientes de aprendizaje que estén a la altura de las innovaciones contemporáneas. Esto se traduce en el desarrollo y equipamiento de aulas inteligentes y laboratorios de última generación, espacios donde la tecnología no es solo una herramienta, sino un facilitador clave en el proceso de aprendizaje. Estos ambientes deben ser flexibles y adaptables, capaces de incorporar nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza a medida que surgen.

Además, es vital asegurar la disponibilidad de recursos digitales, como licencias de software actualizadas para diversos cursos y proyectos de investigación. Estos recursos no solo mejoran la calidad de la educación ofrecida, sino que también brindan a los estudiantes una experiencia práctica más cercana a los entornos profesionales que encontrarán tras su graduación. Esto incluye no solo software convencional, sino también herramientas emergentes y plataformas innovadoras que están redefiniendo las fronteras de los campos tecnológicos y de ingeniería.

Los docentes, por su parte, deben comprometerse a mantenerse actualizados, tanto a través de procesos formales como informales de aprendizaje. Ciertos avances tecnológicos, como el uso de drones y otros procesos técnicos, no son necesariamente cubiertos por la educación postgradual pero requieren de un conocimiento básico. Esto demanda una adaptación a nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, aprovechando modelos educativos innovadores como el aprendizaje combinado (BLearning) y la dualidad educativa.

Los estudiantes también enfrentan el reto de asegurar acceso a las TIC, lo cual es esencial para estar conectados y aprovechar al máximo los recursos ofrecidos por la universidad y los docentes, especialmente en lo que respecta al trabajo independiente que se exige en cada curso, en función de los créditos académicos.

En lo que respecta a los directivos del programa, su rol trasciende la gestión académica para convertirse en un puente vital entre el ámbito educativo y el sector productivo. A través de una red sólida y dinámica de egresados, los directivos tienen la responsabilidad de forjar y fortalecer las conexiones con la industria, enfatizando el valor inmensurable que la inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede aportar a las empresas. Es esencial que el sector productivo comprenda cómo la integración efectiva de las TIC puede revolucionar sus operaciones, mejorar sus productos y servicios, y, por ende, elevar su competitividad y rentabilidad en el mercado.

Esta tarea implica no solo destacar los beneficios tangibles de la tecnología, como la optimización de procesos y la mejora en la eficiencia operativa, sino también resaltar las ventajas estratégicas a largo plazo, como la innovación en la oferta de productos y servicios, la personalización de la experiencia del cliente y la entrada en nuevos mercados. Los directivos, con el apoyo de la red de egresados, deben actuar como catalizadores, inspirando al sector productivo a adoptar una visión más amplia de las TIC, no solo como herramientas funcionales, sino como elementos esenciales en la estrategia de negocio y crecimiento.

Además, hay una oportunidad valiosa en promover el diálogo continuo entre la academia y la industria. Esto puede tomar la forma de colaboraciones en proyectos de investigación, pasantías, y programas de capacitación que beneficien tanto a los estudiantes como a las empresas. Estas interacciones permiten que las empresas se mantengan al tanto de los avances tecnológicos y las tendencias emergentes, mientras que los estudiantes y egresados obtienen una comprensión profunda de las necesidades y desafíos del mundo real.

Por lo tanto, la labor de los directivos del programa y su red de egresados es fundamental para cerrar la brecha entre teoría y práctica, entre educación y aplicación industrial. Su enfoque proactivo en la promoción de las TIC puede transformar significativamente el tejido productivo, impulsando a las empresas hacia niveles superiores de eficiencia, innovación y éxito en un entorno económico cada vez más digitalizado y globalizado.

Finalmente, de manera general, el programa debe continuar profundizando en los esfuerzos que ha venido desarrollando en campos como la investigación, con el fin de avanzar en áreas clave como educación, seguridad alimentaria y turismo. Esto, con el objetivo de generar acciones que fomenten la apropiación social de estas tecnologías por parte de las comunidades asentadas en el litoral pacífico, integrándolas activamente en el proceso de desarrollo tecnológico y social.

2.5.2 Justificación de la modalidad y del lugar de desarrollo del programa

La elección de la modalidad presencial para el programa de Ingeniería de Sistemas en Buenaventura se justifica ampliamente por una serie de factores socioeconómicos y tecnológicos que caracterizan la región y sus habitantes. Este enfoque presencial es esencial para superar las barreras que enfrentan los estudiantes y para garantizar un ambiente educativo óptimo.

En primer lugar, el nivel socioeconómico predominante en Buenaventura impacta directamente en el acceso a tecnologías de punta. Aunque muchos estudiantes pueden tener acceso a computadoras personales, estas suelen ser de especificaciones básicas, insuficientes para tareas más avanzadas como la configuración de servidores o el desarrollo de entornos de programación complejos. La modalidad presencial permite que los estudiantes utilicen las instalaciones y equipos de vanguardia de la institución, asegurando que todos tengan las mismas oportunidades de acceso a tecnología avanzada, crucial para su formación.

La conectividad a Internet es otra preocupación significativa. En muchos hogares de Buenaventura, la conexión a Internet es inestable o de baja calidad, lo que dificulta significativamente cualquier intento de implementar un programa completamente virtual o híbrido. Las clases presenciales aseguran que los estudiantes tengan acceso constante y confiable a los recursos en línea necesarios para su aprendizaje, investigación y realización de proyectos.

Además, las condiciones del hogar de muchos estudiantes no son propicias para el estudio. Los espacios suelen ser reducidos y compartidos, con niveles de ruido y distracciones que no favorecen un ambiente de aprendizaje efectivo. La educación presencial ofrece un espacio físico adecuado y tranquilo, esencial para el estudio y la concentración, lo que mejora significativamente la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Los hábitos de estudio y la madurez académica de los estudiantes, especialmente en los primeros semestres, sugieren que la educación virtual al 100% no sería la mejor opción desde un punto de vista pedagógico. La interacción cara a cara con los docentes y compañeros es crucial para desarrollar habilidades de estudio efectivas y para recibir la guía y el apoyo necesarios durante las etapas iniciales del programa.

Buenaventura, por su posición geográfica y cultural única, ofrece un escenario inigualable para un programa de esta naturaleza. La ciudad, situada en el corazón del litoral pacífico colombiano, está rodeada por una biodiversidad excepcional y una rica herencia cultural.

Estos elementos constituyen un laboratorio natural y social invaluable, brindando a los estudiantes la oportunidad de explorar y desarrollar soluciones tecnológicas que son sensibles y específicas a las necesidades y potencialidades locales. El programa, al estar inmerso en este contexto, permite a los estudiantes y profesores trabajar directamente con las comunidades locales, entendiendo y aprovechando sus características únicas, lo que enriquece tanto el proceso de aprendizaje como el impacto social del programa.

Distribución Socioeconómica de los Estudiantes de la Universidad del Pacífico (2021-2022)

Imagen 17. Estratificación Socioeconómica. Fuente de datos Oficina de Registro y Control.

En lo que respecta a las consideraciones socioeconómicas, es crucial destacar que el 98% de los estudiantes se clasifican dentro de los estratos socioeconómicos 1 y 2. Esta realidad implica que, para muchos de ellos, acceder a procesos de formación fuera de su territorio es prácticamente imposible, debido a limitaciones financieras y logísticas. La oferta formativa del programa en Buenaventura, facilita el acceso a

una educación de calidad en ingeniería de sistemas para esta población, eliminando las barreras geográficas y económicas que de otro modo impedirían su desarrollo profesional.

Además, es importante reconocer que Buenaventura sirve como un centro poblacional clave para la región del litoral pacífico. La ciudad actúa como un punto de convergencia para los habitantes de los municipios circundantes, muchos de los cuales migran hacia ella en busca de oportunidades educativas y de trabajo. Al establecer el programa en esta ubicación, se atiende directamente a una población diversa y representativa de toda la región, lo que refuerza el impacto y relevancia del programa no solo para Buenaventura sino para el litoral pacífico en su conjunto.